

IP TARANGLIK KUCHINI CHO'ZILUVCHAN TANDA IPIDA HOSIL BO'LADIGAN ELASTIK KUCHIGA BOG'LIQLIGI TAHLILI

Masharipova Sh.S.

Sh.R.Umarova

N.B.Yusupova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397855>

Iplarning geometrik o'lchami, mexanik xususiyati va bir tek isligi, deformatsiyaning tarkibiy qismi va pishitilgan iplarni har turli ko'pqirrali takrorlanuvchi kuchlanishga, taranglanishga qarshilik ko'rsata olish qobiliyati ma'lum darajada yeshilishning hajmiga, katta-kichikligiga bog'liq. To'qimachilik tola, iplar olinishida va ulardan mahsulot ishlab chiqarish jarayonida har xil mexanikaviy ta'sirlarga uchraydi. Tola va iplarga ta'sir etuvchi kuchlarning miqdoriga yo'nalishiga va takrorlanishiga nisbatan har xil deformatsiyalar hosil bo'ladi. Agar tola, iplarga ta'sir etuvchi kuchlarning miqdori ularning uzilish kuchidan katta bo'lsa, tola, iplar uziladi. Agar kuchlar tola, iplarning uzunligi bo'yicha ta'sir etsa, ular cho'ziladi, ko'ndalangi bo'yicha ta'sir etsa siqilish, egilish deformatsiyalariga uchraydi. Tola, iplarga kuchlar qisqa yoki uzoq muddat va takrorlanish bilan ta'sir etish mumkin. To'qimachilik tola, iplarning mexanikaviy xususiyatlarini ta'riflash uchun tajriba asosida olingan 50 dan ortiq ko'rsatkichlar ishlatiladi. Uzilish kuchi- materiallarning uzilishga qadar ko'targan yuk miqdori bilan aniqlanadi. Uzilish kuchi materiallarning mutloq mustahkam-ligini bildiradi. Uzilish kuchi sN , N , daN bilan o'lchanadi.

To'qimachilik tola, iplardan mahsulot tayyorlashda doimo bir davrli cho'zilish deformatsiyasiga uchraydilar. Ya'ni tola, iplar ma'lum vaqt ichida yuk ta'sirida bo'ladi, yukdan bo'shagandan keyin dam oladi. Ushbu yuklanish-dam olish jarayonida materiallarning xususiyatini o'rganish katta amaliy ahamiyatga ega. Agar materiallar yuk ta'sirida cho'zilib, dam olish jarayonida to'liq avvalgi holatiga kelmasa, bunday iplardan tayyorlangan materiallarning qayishqoq, elastik xususiyatlari past bo'ladi, ya'ni materiallar g'ijimlanadi, kiyimlarning shaklsaqlagich xususiyatlar nochor bo'ladi. Bir davrli cho'zilish deformatsiyasida hosil bo'ladigan to'liq deformatsiya uchta qismdan iborat: qayishqoq deformatsiya, elastik deformatsiya va plastik (qoldiq) deformatsiya. Bunda birinchi ikkita deformatsiya (qayishqoq, elastik) qaytadigan deformatsiya, uchinchi esa (plastik) qaytmaydigan qoldiq deformatsiya bo'lib hisoblanadi. Qayishqoq deformatsiyaning hosil bo'lishiga sabab tashqi kuchlar ta'sirida polimer moddalarining zarrachalar oralig'idagi masofa kichik miqdorda o'zgaradi. Qayishqoq deformatsiya natijasida jismning xajmi ortadi. Qayishqoq deformatsiyaning tarqalishi tovush tezligiga barobar bo'ladi. Prof. I.V.Kragelskiy ma'lumotiga asosan pishitilgan paxta ipida qayishqoq deformatsiyaning tarqalishi 1425 m/s ga teng, ipak ipida 1700 m/s ga teng. Shunday qilib 1 m uzunlikdagi iplarda qayishqoq deformatsiyaning tarqalishi 0,0007-0,0005 s ichidagi o'tadi, bu juda ham tezdir. Tola moddalarining zarrachalar orasidagi masofani o'zgarishi bilan deformatsiyalangan tola, iplarda qayishqoqli energiya yig'iladi. Yuklarni olib tashlangandan keyin qayishqoq deformatsiya yuqorida ko'rsatilgan tezlikda qaytadi. Qayishqoq deformatsiyaga ega bo'lgan tola, iplarning xususiyatlari kauchuk iplarining xususiyatlariga o'xshash bo'ladi. Elastik deformatsiyaning hosil bo'lishiga asosiy sabab, tola, iplar cho'zilganda ularning modda zarrachalari ta'sir etuvchi kuch yo'nalishi bo'yicha tekislanib kattaroq masofaga siljiydi, molekulalar qaytadan guruhlariga to'planib ularning

shakli o'zgaradi. Elastik deformatsiya ma'lum vaqt ichida o'tadi. Bu deformatsiya tola, iplarning tuzilishida relaksatsiya jarayonini o'tishi bilan bog'liq. Relaksatsiya bu cho'zilish va dam olish jarayonida tola, iplarning tuzilishida muvozanat holatga kelishidir. Elastik deformatsiya kichik tezlik bilan rivojlanadi. Uning tezligi atrof-muhit parametriga bog'liq. Yuqori haroratda va suv bug'larini yutishi bilan tola, iplarning elastik deformatsiyasini rivojlanishi tezlanadi, chunki modda molekulalarining o'zaro tortish kuchi kamayadi. Relaksatsiya jarayonida tez o'tadi.

Amaliy ishlarda elastik deformatsiyaning qismi hisoblash uchun iplarga osilgan statik yuk miqdori iplarning mutloq mustax-kamligidan 25 yoki 50 % olinadi. Iplar yuk ta'sirida 1-3 soatgacha bo'ladi. Yukdan bo'shatgandan keyin iplarning dam olish muddati ham 1-3 soatgacha bo'ladi. Tashqi kuch ta'sirida makromolekula zarracha-lari qaytmaydigan katta masofaga siljish natijasida plastik deformatsiya hosil bo'ladi. Plastik deformatsiyaning o'sishi tola makromolekulalarining mustahkam molekulalararo bog'larini uzishi bilan amalga oshadi. Plastik deformatsiya qaytmaydi, chunki tola, iplar ta'sir etuvchi yukdan bo'shagandan keyin uni qaytaradigan kuchlar yo'q. Plastik deformatsiya natijasida tolalarning shakli o'zgaradi, ya'ni uzunligi bo'yicha yo'g'onligi har xil bo'ladi.

Plastik deformatsiya qismiga iplarda bo'sh joylashgan tolalarning surilishi yoki tekislanishi natijasida hosil bo'lgan uzayish ham kiradi. Bajarilgan ilmiy ishlarning natijalaridan ma'lumki iplarga yuk osilgandan keyin to'liq deformatsiya bir vaqtda rivojlanadi, lekin har xil tezlik bilan, ya'ni yuqorida ko'rsatilgandek qayishqoq deformatsiya o'ta tez, elastik deformatsiya esa ma'lum vaqt ichida o'sadi. Iplardan yukni bo'shatgandan keyin qaytish deformatsiyasi ham shu tarzda o'tadi. Ya'ni qayishqoq deformatsiya qisqa vaqt ichida qaytadi, elastik deformatsiya esa ma'lum vaqt ichida qaytadi.

Ma'lumki, iplarning cho'zilishi va siqilishida uning qiya yuzachalarda siljish holati ham yuz beradi. urinma kuchlanishlar ta'sir qiladigan ipning kuchlanganlik holati sof siljish yuz beradi. Sof siljish natijasida elementning shakli o'zgarib, nisbiy deformatsiyalar hosil bo'ladi. Cho'ziluvchan arqoq ipining taranglik kuchuni nisbiy deformatsiyasiga bog'liqlik ifodasini keltirib chiqaramiz.

$$EA_0 \varepsilon_2 \sin(\varphi_1 + \varphi_2) = N(\cos \varphi_1 - f \cos \varphi_1) + k\Delta x_2 \sin(\varphi_1 + \varphi_2)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{N(\cos \varphi_1 - f \sin \varphi_1) + k\Delta x_2 \sin(\varphi_1 + \varphi_2)}{EA_0 \sin(\varphi_1 + \varphi_2)} \quad (1)$$

$$EA_0 \varepsilon_\varphi \sin(\varphi_1 + \varphi_2) = N(\cos \varphi_2 + f \sin \varphi_2) + F_{el} \sin(\varphi_1 + \varphi_2)$$

$$\varepsilon_1 = \frac{N(\cos \varphi_2 + f \sin \varphi_2) + k\Delta x_1 \sin(\varphi_1 + \varphi_2)}{EA_0 \sin(\varphi_1 + \varphi_2)} \quad (2)$$

Bu ifoda nisbiy deformatsiya bilan urinma kuchlanish orasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Nisbiy deformatsiya bilan siljish burchagi orasidagi bog'lanishda ip deformatsiyasi natijasida ifodalanadi. (1) va (2) ifodalar arqoq cho'ziluvchan ipning nisbiy deformatsiyasini elastiklik kuchiga tanda iplar bilan orasidagi ishqalanish koeffitsientlarigat bog'liqlik tenglamalari bilan aniqlandi. Marle dasturlaridan foydalanib grafiklarda ipning cho'ziluvchanligi tahlili qilingan.

1-rasm. Iplarning taranglik kuchini bikrlilik koeffitsiyentining turli
 $k_1 = 0.3 \frac{H}{\text{mm}}$ $k_2 = 0.4 \frac{H}{\text{mm}}$
 $k_3 = 0.5 \frac{H}{\text{mm}}$ qiymatlarida va ipping uzayishiga bog'liq grafigi

2-rasm. Iplarning cho'zilishdagi kuchlanishini bikrlilik koeffitsiyentining turli
 $k_1 = 0.3 \frac{H}{\text{mm}}$
 $k_2 = 0.4 \frac{H}{\text{mm}}$ $k_3 = 0.5 \frac{H}{\text{mm}}$ qiymatlarida va ipping uzayishiga bog'liq grafigi

To'qimachilik tola, iplar olinishida va ulardan mahsulot ishlab chiqarish jarayonida har xil mexanikaviy ta'sirlarga uchraydi. Tola va iplarga ta'sir etuvchi kuchlarning miqdoriga yo'nalishiga va takrorlanishiga nisbatan har xil deformatsiyalar hosil bo'ladi. Agar tola, iplarga ta'sir etuvchi kuchlarning miqdori ularning uzilish kuchidan katta bo'lsa, tola, iplar uziladi. Agar kuchlar tola, iplarning uzunligi boyicha ta'sir etsa, ular cho'ziladi, ko'ndalangi boyicha ta'sir etsa siqilish, egilish deformatsiyalariga uchraydi. Tola, iplarga kuchlar qisqa yoki uzoq muddat va takrorlanish bilan ta'sir etish mumkin. To'qimachilik tola, iplarning mexanikaviy xususiyatlarini ta'riflash uchun tajriba asosida olingan 50 dan ortiq ko'rsatkichlar ishlatiladi. Tabiiy va kimyoviy cho'ziluvchan xususiyatga ega bo'lgan to'qimachilik mahsulotining sanoat namunasi tayyorlanib dalolatnoma olindi va iste'molga tahlil natijalariga asoslanib 4a, 5a namunalarni ishlab chiqarishga tavsiya etildi.

Yangi turdagi cho‘ziluvchan xususiyatiga ega bo‘lgan - vstrech-atlas va adras matolarini taqdim etmoqdamiz. Ushbu namunalarning asosiy xossalari, xususan matoning tikuvdagi siviluvchanligi, ishqalanishga chidamliligi, uzilishdagi uzayishi, havo o‘tkazuvchanligi kabi xususiyatlari o‘rganib chiqildi.

References:

1. Н.Ф.Сурнина. Строение и проектирование тканей. Москва, 1984., Издательство “Легкая и пищевая промышленность”
2. К.Е. Разумеев, Н.Б.Юсупова, Д.Т.Назарова, С.Ш.Ташпулатов, Ж.Е.Данадилов, З.Б. Онгарбаева. Улучшения качества костюмных хлопчатобумажных тканей в зависимости от её опорной поверхности // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. Иваново, 2019, № 5 (383). –С.85-88.
3. N.B.Yusupova., Nazarova D.T., Khamrayeva S.A., Valiyeva Z.F. Evaluation of the Structure the Costume Fabric over its Surface // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. ISSN: 2350-0328 Indiya, 2018, t. 6738-6742